

ВОСТОЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Самамбетова Феруза Толыбаевна
Ташкентская медицинская академия
Кафедра педагогики, психологии и языков

Аннотация. Русский народ с древних времён вступал в культурные, торговые, военные и политические связи с народами Востока, что не могло не привести к языковым заимствованиям. Многие восточные элементы лексического порядка вошли не только в бытовую речь русского народа, но и в высшие слои общенационального поэтического языка. Под восточной заимствованной лексикой понимаются слова турецкого, арабского, персидского, индийского, китайского происхождения, среди которых иранизмы – одни из самых древних заимствований.

Ключевые слова: иранизмы, восточные заимствования, лексика, номинативы. семантика, стилистика, тематические группы, персидский язык, арабский язык, монгольский язык, стилистические области.

Различные вопросы процесса заимствования русским языком лексических элементов из восточных языков изучены недостаточно. Одна из причин – в сложности определения языка-источника, поскольку языковые контакты с восточными народами характеризуются значительной древностью, многослойностью. Сложность и в том, что порой невозможно определить поэтапно «посреднический путь» заимствованного слова, т.е. проникновение восточных слов началось задолго до появления первых письменных памятников на Руси, что часто и приводит к неопределенности их фиксации. К тому же восточные слова претерпели значительные изменения при заимствовании, в том числе, как говорилось, и благодаря множеству посреднических языковых и культурных влияний.

Восточные заимствования в русском языке начали изучать давно. Среди наиболее значимых можно назвать следующие исследования, в которых рассмотрены различные аспекты функционирования восточных лексем: Мелиоранский, Р. Бигаев, Б. Данциг, А. Миртов, И. Добродомов, К. Менгес, Г. Асланов, Г. Гилязетдинова и др.

Некоторые исследователи считают тюркизмами слова персидского, арабского, монгольского языков. Так, В. Аракин (как и Н. Дмитриев), считает, что «целесообразно определить тюркизм как слово, непосредственно заимствованное из любого из тюркских языков в русский, независимо от его происхождения в тюркских языках». Так, некоторые иранизмы (тьма, чердак, киса, барабан и др.) относят к тюркизмам, а другие иранизмы (лазурь, алкоголь и др.) включают в состав арабизмов.

Восточные заимствования весьма разнородны по тематике. Исследователи выделяют различные сферы их функционирования, например: иранизмы в деловом языке Московского государства, тюркизмы в наименованиях пищи, тюркизмы в терминах орудий труда и животноводства, тюркизмы в названиях животного мира, тюркизмы в наименованиях растений¹, арабизмы в специальной терминологии (литературоведении, лингвистике, истории, юридических науках и т.п.) и арабизмы бытового, разговорного характера, тюркизмы в наименованиях одежды и ее деталей, тюркизмы в названиях построек и строительного дела², тюркизмы в названиях предметов домашнего обихода и др.

Тематические группы иранских слов в русском языке.

Исследование лексики по тематическим группам дает возможность определить место того или иного слова в лексико-семантической системе русского языка. «И особенно удобна эта классификация, – отмечает Е. Опельбаум, – в исследовании по языковым контактам, так как она позволяет

делать выводы и предположения о сферах воздействия языка-источника на заимствующий язык, о характере и области употребления заимствований, об уровне знаний реалий носителями заимствующего языка, о наиболее вероятном источнике заимствования, принадлежности к одной и той же тематической группе, о количественном соотношении исконных и иноязычных слов, объединенных одной и той же темой, о специфике одной тематической группы слов по сравнению с другими тематическими группами».

Различные тематические группы иранских слов стали объектом исследований многих иранских и русских ученых, например: распадение иранизмов в деловом языке Московского государства на две тематические группы и их функционирование, распределение персидских заимствований в русском языке по 24 тематическим группам и ряд др.

Иранизмы разного времени заимствования, зафиксированные в русских словарях, представлены в нашем исследовании в виде следующих тематических групп:

- 1) государственное устройство, титул, должность, администрация: везир 'министр', мирза 'титул члена царствующей династии, принца крови', падишах 'титул царя', паша 'высший тур. гражд. и военный чин', сердар 'главнокомандующий войсками', сераскир 'главнокомандующий армии', сипай 'солдат наемного войска', шах 'царь', шахиншах 'титул царя', Фирман 'указ султана', душман 'враг'; нишан 'печать' и др.;
- 2) продукты питания и напитки: кавьяр 'икра паюсная или зернистая', кишмиш 'виноград, изюм без косточек', нардек 'вареная арбузная патока', панер 'сыр', пилав 'кушанье из риса', сирка 'виноградный уксус', сумах 'дубильное, красильное растение *Rhus coriaria*', шала 'неочищенный рис'; буза 'напиток', ишем 'пьяный мед (как напиток)', шарап 'вино' и др.;
- 3) мифические существа, литература: див 'демон, дьявол', пери 'доброе волшебное существо в образе прекрасной крылатой женщины'; дастан

‘малый эпический - героический или романтический - жанр’, диван ‘поэтический сборник одного автора’ и др.;

4) лексика, связанная с обычаями и обрядами, религией: науруз ‘новый год по иранскому календарю 21 марта’, дервиш ‘нищенствующий мусульманский монах’, болван ‘массивная глыба неопределенных очертаний, идол’; рамазан ‘сорокадневный пост у магометан’, намаз ‘молитва’, басурман/мусульманин, гяур ‘презрительное название иноверцев у мусульман’, кун ‘пережиток родового быта’, мечеть ‘культовое сооружение, являющееся молитвенным домом’ и др.;

5) военная лексика: булат ‘сорт стали, стальной клинок’, гурда / корда ‘особый род высоко ценившихся сабель’, дум-дум ‘пули с надрезанным, тупым концом, причиняющие очень тяжкие поранения’, тюфяк ‘род пушки, пищали’, шерешир ‘какое-то метательное орудие, возм., катапульта’ и др.;

б) торговля, денежные расчеты, термины веса и измерения, упаковочные средства: базар ‘благотворительное мероприятие, распродажа в благотворительных целях; рынок, ярмарка’, майдан ‘площадь, место сходов’, абаз ‘старая персидская и грузинская серебряная монета, около 20 коп’, деньга ‘монета’, туман ‘десять тысяч’, чек ‘денежный документ’; тереза ‘большие весы для возов с кладью’, ансырь ‘мера шелка’, аршин ‘мера длины’; тай ‘кипа товара, особенно шелка, хлопка’, шах ‘кол для сушки рыболовной сети’ и др.;

7) сооружения: айван ‘терраса с плоским покрытием на колоннах или столбах’, амбар ‘строение для хранения зерна, припасов, вещей или товаров’, базар ‘рынок, ярмарка’, балаган ‘зрелищное сооружение на ярмарках, мелочная лавка, спальный шатер’, каравансарай ‘постоялый двор для караванов’, киоск ‘павильон’, кяриз ‘подземный оросительный канал, подземное сооружение для сбора грунтовых вод и вывода их на поверхность’, сарай ‘дом, дворец’, халупа ‘плетеный шалаш’, хан ‘постоялый

двор, трактир', чайхана 'чайная в Средней Азии, Иране', чердак/чертог 'внутренняя часть здания', шатер 'палатка' и др.;

8) профессия и род занятий, социальное положение: дехкан 'крестьянин', маг 'волшебник', чабан 'овечий пастух', чарводар 'возница, погонщик', едукарь 'дока, смысленый человек'; абрек 'горец, разбойник', аварец 'бродяга, задира, бездельник' и др.;

9) экспрессивная лексика, обозначающая человека: байбак 'степной сурок, ленивец', бичера 'бедняк, нищий', изьян 'вред', хабарда 'буйный, неукротимый человек' и др.;

10) общественно-политические термины: бакшиш 'подарок гостю', диван 'служебный кабинет, совет', пешкеш 'подарок' и др.;

11) названия одежды, головных уборов, обуви: балахон 'мешкообразное верхнее платье; пыльники', гуня 'ветхая одежка', джурапки 'персидские цветные носки', сарафан 'мужской кафтан', пижама 'мужской или женский домашний, спальный или больничный костюм, состоящий из широких брюк и куртки свободного покроя', шаль 'большой платок, вязаный или тканый', шаровары 'штаны', кабат 'рабочая рубашка, куртка, кофта', кафтан 'почетное платье', чуха/чуга 'кафтан, верхняя одежда из синего сукна', чадра 'палатка'; гула 'остроконечная персидская шапка', серпянка 'головной убор женщин'; бабуша 'разновидность домашних туфель', чакчуры 'высокие башмаки у крестьянок' и др.;

12) предметы туалета и косметические вещества: мускус 'бобровая струя', ренг 'краска, средство для крашения бороды', сурьма 'краска для чернения волос, бровей, ресниц' и др.;

13) сырьё: меша 'сырая, необработанная овчина из Бухары или Хивы', сафьян 'выделанная козловая кожа высокого качества', юфть / юхть 'особый сорт мягкой кожи' и др.;

14) ткани: атлас 'гладкая шелковая ткань', баракан 'шерстяная обивочная ткань', бахта/бафта 'вид набивной хлопчатобумажной ткани, большой

тонкий женский платок', бумазея 'ворсистая хлопчатобумажная ткань', бурметь 'персидская хлопчатобумажная ткань', бурса 'персидская шелковая ткань', бязь 'персидская или бухарская хлопчатобумажная ткань', дараги 'азиатск. шелковая ткань', зарбаф 'ткань с золотой или серебряной нитью', зуфь 'шерстяная ткань', зендень 'шелковая ткань', камка 'шелковая узорчатая ткань', канаус 'дешевая шелковая ткань', кармазин 'ткань темно-красного цвета', киндяк 'старинная бумажная - обычно красного или желтого цвета - набивная ткань', коленкор 'вид хлопчатобумажной ткани', кумач 'красная хлопчатобумажная ткань', кутня 'азиатская полушелковая ткань', куфтерь 'шелковая ткань', миткаль 'тонкая хлопчатобумажная ткань', обьярь 'узорчатая шелковая ткань', парча 'плотная шелковая ткань', перкаль 'грубая хлопчатобумажная ткань', тафта 'плотная шелковая или хлопчатобумажная глянцевиная ткань с поперечными мелкими рубчиками', тюрбан 'ткань из крапивы', хаз 'шелковая и шерстяная ткань' и др.;

15) драгоценные камни и минералы, химические вещества: балас 'драгоценный камень', бирюза 'непрозрачный драгоценный камень небесно-голубого или зеленовато-голубого цвета', лазурь 'голубой камень', лал 'рубин', яшма 'род камня'; бабогури 'белый агат', бура 'борнокислый натрий', нефть 'минеральное жидкое маслянистое горючее вещество, обычно темно-коричневого или черного цвет...', мурава 'глазировка (на глиняной посуде)', хак 'соляные грязи' и др.;

16) музыкальные инструменты: сурна/зурна 'свирель, напоминающая по звуку гобой', дутар 'струнный щипковый музыкальный инструмент', домбра/домра 'струнный инструмент', тамбур/танбур/тамбурин 'музыкальный инструмент', накра 'тип барабана' и др.;

17) растительный мир и фрукты: алыча 'сорт сливы', арса 'можжевельник', бадрянка 'порода персидских лимонов, *Citrus medica*', баклажан '*Solanum esculentum*', брынец/прынч 'рис', гуляф 'шиповник, *Rosa canina*', жасмин 'ясмин', жердела 'мелкий сорт абрикосов', инжир 'фиги, винные ягоды',

кунжут 'южное травянистое растение, из семян которого добывается масло; сезам', курма 'финик, финиковая пальма', лимон, наранжа 'апельсин', нохот 'горох', пенька 'конопля', ревень 'травянистое растение из семейства гречишных с крупными листьями', сабза 'зеленый', самшит 'дерево "Buxus sempervirens"', тут 'тутовое дерево', фисташка 'фисташковое дерево, фисташковый орех', хурма 'фруктовое дерево, Diosporus lotus', цытвар 'растение "Artemisia santonica"', чалдар/чавдар 'сорт ячменя', чинар 'платан', шпинат 'однолетнее травянистое растение, разводимое как овощ', баштан 'огород', бакча 'огород в поле, в степи', шептала 'сушеные персики и абрикосы из Азии' и др.;

18) животный мир: бабр 'тигр', баран 'овца, мелкий скот', гюрза 'ядовитая змея рода гадюк', кергердень 'гиппопотам, бегемо', мась/мись 'овца, овечка', обезьяна 'животное из отряда высших млекопитающих, наиболее близкое к человеку по строению тела', шакал 'хищное животное из сем. собачьих, питающееся падалью', шамая 'рыба "Cyprinus chalcaburnus" и др.;

19) цвета: алый 'ярко-красный', бурый 'темно-серый', оранжевый 'желтый с красноватым оттенком', хаки 'серовато-зеленый с коричневым оттенком' и др.;

20) предметы быта, домашний обиход: бадья 'сосуд для вина', бумага 'собственно бумага, хлопчатобумажная ткань', десть 'стопка бумаги в 24 листа', достархан 'угощение', диван 'род мягкой мебели для сидения и лежания, с длинной спинкой и ручками', зимбиль 'плетеная корзина для доставки фруктов из Персии', кальян 'азиатская курительная водяная трубка', килим 'ковер', киса/кисет 'сумка, мешок, котомка', люлька 'короткая курительная трубка', наргиле 'курительный прибор у восточных народов, сходный с кальяном, но имеющий, в отличие от него, длинный рукав вместо трубки', омежь 'сошник, лемех', палас 'род ковра без ворса', пиала 'сосуд для питья в форме небольшой чаши без ручки', постолы 'поршни, сандалии из сыромятной кожи', сапетка 'улей, сплетенный из

ивовых прутьев', стакан 'стеклянный сосуд цилиндрической формы, без ручки, служащий для питья', таз 'широкий и неглубокий круглый металлический сосуд', тахта 'широкий низкий диван без спинки', чирак 'подсвечник', чембур 'поводок лошади', чемодан 'род раскидного сундука', чакушка 'палка с толстым концом', шандал 'подсвечник', фарфор 'искусственно приготавливаемая минеральная масса из высокосортной глины с различными примесями, идущая на выделку различных изделий', хурда-мурда 'хлам', и др.;

21) научная, медицинская терминология: безоар 'животный камень, образующийся в желудке дикого козла', дурман 'лекарство', ревень 'лекарственное растение Rheum, которого корень идет на слабительное', фатисы 'безоар', цытвар 'род полыни, с которой добывают цытварное семя, снадобье против глистов' и др.;

22) спортивная лексика: рокировка 'название определенного хода при игре в шахматы', ферзь 'полководец в шахматы', шахматы 'род игры' и др.;

23) топонимы: Дагестан, Дарьял, Моздок, Дербанд, Азербайджан, Карабаг, Аббас-абад, Ширань, Ардевиль, Кабыл, Хурасан = Карасан = Карасань, Испогань = Аспогань, Ряш = Рящ, Мазандарон = Маздрон, Гилянъ = Гиланы = Гиляни, Кашан = Кошян = Кашни, Таирань и др.;

24) личные имена и фамилии: Ивашко Гилян, Степан Шарапов, Петр Муратов; и русские личные имена: Базар, Майдан, Хабар и др.

Как видно, тематически иранизмы очень разнообразны; с точки зрения степени усвоенности здесь представлены иранизмы всех трех групп по классификации Л.П. Крысина. Они проникли почти во все «семантические области» русского словаря и в разных функциях (стилистических, собственно номинативных) употребляются во многих сферах языкового общения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Абдалтаджедини, Н. Русские заимствованные слова в персидском языке. Магистр. Дисс.– Тегеран, 2011. – 202 с. (Рукопись)

2. Акты, собранные Кавказской археографической комиссией: В 12-ти т. / Под ред. А.П. Берже. Тифлис, 1866–1904. – Т. IV. – 1870. – 1019 с.
3. Альхазраджи, С.А. Арабизмы в русском языке / С.А. Альхазраджи // Народы Азии и Африки. – 1977. – № 1. – С. 151–158.
4. Амиров, Г.С. Тюркизмы в языке русских писателей / Г.С. Амиров // Русское языкознание. Алма-Ата. – 1973. – Вып. 2. – С. 22–31.
5. Аракин, В.Д. Тюркские лексические элементы в памятниках русского языка монгольского периода / В.Д. Аракин // Тюркизмы в восточнославянских языках. – М.: Наука, 1974. – С. 112–148.
6. Баскаков, Н.А. Тюркская лексика в «Слове о полку Игореве» / Н.А. Баскаков. – М.: Наука, 1985. – 207 с